

Psychological Aspects of Judicial Conflicts

Viktor Kuzmin ^{1*} • Yuliia Treshchuk ²

¹ National University "Zaporizhzhia Polytechnic" (Ukraine). PhD (Sociology), Associate Professor. Associate Professor at the Department of Psychology.

² National University "Zaporizhzhia Polytechnic" (Ukraine). Master's student at the Department of Psychology.

* **Corresponding author**, e-mail: kuzmin2v@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.14010231](https://doi.org/10.5281/zenodo.14010231)

Citation in APA style

ABSTRACT

Researching the psychological mechanisms behind the emergence and escalation of conflicts within judicial proceedings is relevant to enhancing the effectiveness of judicial activity, reducing conflict levels, and ensuring fair justice. The purpose of this study is to examine the psychological aspects of conflict emergence in the judicial sphere. Factors influencing the development of judicial conflicts are explored. It has been found that "person-to-person" conflicts (conflict between prosecutor and defense attorney, prosecutor and defendant, prosecutor and defense witness, attorney and victim, attorney and prosecution witness, defendant and victim) are objective, as they are programmed by the very procedure of case examination. It is emphasized that none of the objective conflicts involve the judge, allowing the judge to participate only in subjective conflicts.

Key words:

objective conflicts, subjective conflicts, judicial process, judge, prosecutor, defense attorney

Kuzmin, V., & Treshchuk, Y. Psychological Aspects of Judicial Conflicts. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool Secondary, Extracurricular, Vocational Higher and Postgraduate Education* (No. 31tts1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010231>

Психологічні аспекти судових конфліктів

Віктор Кузьмін ^{1*} • Юлія Трещук ²

¹ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри «Психологія».

² Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Студентка магістратури кафедри «Психологія».

* *Corresponding author*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/
zenodo.14010231](https://doi.org/10.5281/zenodo.14010231)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Дослідження психологічних механізмів виникнення та ескалації конфліктів у судових процесах є актуальним у контексті підвищення ефективності судової діяльності, зниження рівня конфліктності та забезпечення справедливого правосуддя. Мета дослідження полягає у вивченні психологічних аспектів виникнення конфліктів у судовій сфері. Розглянуто чинники, які впливають на розвиток судових конфліктів. З'ясовано, що конфлікти «людина – людина» (конфлікт між прокурором і адвокатом, між прокурором і підсудним, між прокурором і свідком з боку захисту, між адвокатом і потерпілим, між адвокатом і свідком з боку обвинувачення, між підсудним і потерпілим) є об'єктивними, оскільки запрограмовані самою процедурою розгляду справи. Наголошено, що жоден із об'єктивних конфліктів не включає суддю, тому він може бути учасником лише суб'єктивного конфлікту.

Ключові слова:

об'єктивні конфлікти, суб'єктивні конфлікти, судовий процес, суддя, п прокурор, адвокат

Кузьмін В., Трещук Ю. Психологічні аспекти судових конфліктів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31tts1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14010231>

Introduction / Вступ

Конфлікти у судовій сфері не обмежуються лише правовими чи процедурними аспектами, вони мають глибокі психологічні корені, що відображають емоційні, когнітивні та поведінкові реакції учасників процесу. Психологічний аналіз дозволяє зрозуміти внутрішні мотиви, емоційні переживання і установки, які впливають на перебіг судових конфліктів та їхню ескалацію. Це дає можливість виробити більш ефективні стратегії управління конфліктами, враховуючи не лише правову, але й психологічну складову.

Мета дослідження полягає у вивченні психологічних аспектів виникнення конфліктів у судовій сфері.

Results / Результати

Соціальні установки та стереотипи. Дослідження у сфері соціальної психології свідчать про те, що судові процеси часто сприймаються як змагання між сторонами, де одна сторона повинна перемогти, а інша - зазнати поразки. Таке сприйняття призводить до формування стереотипів щодо сторін конфлікту, яке впливає не лише на їхню поведінку, але й на рішення суддів та адвокатів (Thomas, & Kilmann, 1974, p. 45).

Психологічні процеси сприйняття та комунікації між учасниками судового процесу. Згідно з дослідженнями М. Вебера неправильне розуміння намірів і позицій іншої сторони може стати джерелом додаткового конфлікту. У судових процесах комунікація між сторонами часто є формальною і опосередкованою через адвокатів або суддів. Недостатня інформація, викривлення або емоційне напруження можуть призвести до ескалації конфліктів. Ефективна комунікація є ключовим елементом для зменшення напруги та створення умов для конструктивного діалогу між сторонами (Peresh, 2014, p. 35).

Ролі учасників судового процесу та очікування, пов'язані з цими ролями. Суудовий процес, як правило, передбачає чітко визначені ролі для його учасників: суддів, адвокатів, прокурорів і сторін процесу. Згідно з дослідженнями Гоффмана, судді та адвокати часто сприймаються як авторитетні фігури, чия роль полягає у встановленні порядку та вирішенні конфліктів. Однак при неефективному виконанні своїх функцій вони можуть стати джерелом додаткових конфліктних ситуацій. Адвокати можуть підбурювати сторони до ескалації конфліктів заради досягнення тактичних переваг у процесі, що лише ускладнює вирішення конфлікту (Harkavets, 2018, p. 87).

Для підвищення ефективності судової практики існують різні форми вдосконалення професійної діяльності суддів: вивчення нових законодавчих актів, їх інтерпретацію та застосування на практиці, а також способи подолання труднощів, які можуть знижувати ефективність роботи судді (надмірне навантаження на суддю, зовнішній тиск на прийняття рішень, незадовільна матеріально-технічна база судів). У подоланні цих труднощів допомога психолога може бути незначною або обмеженою. Однак існують проблеми, вирішити які може допомогти лише фахівець із психології. Однією з таких проблем є конфлікти, які виникають під час судового процесу.

Залежно від суб'єктів, конфлікти можуть бути як між людьми, так і між продуктами їхньої діяльності. Зіткнення двох норм, одна з яких вимагає одних дій, а інша - протилежних є прикладом конфліктів, що виникають через недосконалість законодавства. Вирішення таких конфліктів не належить до компетенції психологічної науки (Herasina, et al., 2021).

Конфлікти «людина - людина» неминуче виникають під час судового засідання, оскільки вони запрограмовані самою процедурою розгляду справи (Bobrovnyuk, 2011, p. 18). Одним із таких об'єктивних конфліктів є протистояння між обвинуваченням і захистом, між прокурором і адвокатом. Прокурор намагається довести винуватість підсудного, а адвокат - протилежне або пом'якшити обвинувачення. Суть цього конфлікту полягає в одному з основних принципів судочинства - змагальності сторін.

Конфлікт між прокурором і адвокатом є об'єктивним, і тому він неминучий. Серед двох сторін більшу активність у реалізації принципу змагальності проявляє адвокат. Роль судді як керівника судового процесу полягає в стимулюванні сторін до протиборства та сприянні об'єктивному конфлікту між прокурором і захисником. На практиці суддя часто бере на себе і слідство, і виявлення фактів, і їхній аналіз та оцінку.

Конфлікт між прокурором і підсудним - цей конфлікт є очевидним і не потребує додаткових коментарів. *Конфлікт між прокурором і свідком з боку захисту* - позиція прокурора полягає в тому, щоб представити факти, що доводять провину підсудного, а свідок з боку захисту надає відомості, які свідчать про протилежне. *Конфлікт між адвокатом і потерпілим* - адвокат намагається надати факти, що виправдовують підсудного, тоді як потерпілий представляє докази, які свідчать про протилежне. *Конфлікт між адвокатом і свідком з боку обвинувачення*, який є аналогічним конфлікту з потерпілим. *Конфлікт між підсудним і потерпілим*. Їхні протилежні інтереси очевидні, і для встановлення істини необхідно стимулювати ці сторони до висловлення своїх протилежних позицій (Oleksiuk, & Orlov, 2014, p. 439).

Оскільки не в кожному судовому процесі беруть участь свідки зі сторони обвинувачення або захисту, то у ході судового розгляду виникає щонайменше чотири об'єктивних конфлікти. Суддя не є учасником жодного з об'єктивних конфліктів, оскільки немає об'єктивних обставин, що зумовлюють його участь у конфлікті з ким-небудь із учасників процесу. Проте часто суддя виявляється учасником конфлікту. Оскільки жоден із об'єктивних конфліктів не включає суддю, можна стверджувати, що суддя може бути учасником лише суб'єктивного конфлікту.

Причиною суб'єктивних антагоністичних тенденцій є не зовнішні обставини, а особистісні характеристики учасників конфлікту, такі як нестриманість, невихованість, негативне ставлення до представників певних соціальних чи професійних груп (Senyuk, 2013, p. 79). Змістовна сторона суб'єктивних конфліктів може полягати у зневажливих висловлюваннях на адресу учасника процесу або у словесних суперечках з іншими учасниками, включно із суддею.

Conclusions / Висновки

Психологічні аспекти судових конфліктів охоплюють широкий спектр факторів, що включають емоційну напругу, особистісні риси учасників, соціальні стереотипи, процеси сприйняття та комунікації, а також рольову поведінку. Розуміння цих аспектів є важливим для розробки ефективних стратегій управління та вирішення судових конфліктів, що сприятиме справедливості, зниженню напруги та забезпеченню правосуддя в рамках судового процесу. У судовому процесі, що відповідає принципам судочинства, конфлікти між учасниками є неминучими, оскільки мають об'єктивний характер.

References

- Bobrovnyk, S. (2011). Kompromis i konflikt pry dotrymanni zaboron [Compromise and conflict in compliance with prohibitions]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*, 87, 18-22 (in Ukrainian).
- Harkavets, S.O. (2018). Sotsialni konflikty – propozytsiia novoi klasyfikatsii [Social conflicts – a proposal for a new classification] *Teoretychni i prykladni problemy psykholohii*, 2, 87-98 (in Ukrainian).
- Herasina, L.M., Trebin, M.P., Sakhan, O.M., & Vodnik, V.D. (2021). *Konfliktolohiia: zahalna ta yurydychna [Conflictology: general and legal]*. Kharkiv : Pravo (in Ukrainian).
- Oleksiuk, M.M., & Orlov S.F. (2014). Yurydychnyi konflikt: sut i mistse u suchasni konfliktolohii [Legal conflict: essence and place in modern conflictology]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna*, 2, 439–449 (in Ukrainian).

Peresh, I.Ye. (2014). Yurydychna konfliktolohiia: suspilna neobkhidnist ta perspektyvy rozvytku navchalnoi dystsypliny [Legal conflictology: social necessity and prospects for the development of the academic discipline]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 25, 35-37 (in Ukrainian).